

MAHMUDXO‘JA BEHBUDIYNING HAYOTI VA IJODI

Qo‘ziboyev Behruz Bahodir o‘g‘li

Toshkent davlat transport universiteti talabasi

Annotation: This article talks about Jadidism movements, in particular Mahmudhoja Behbudi's contribution to Jadidism and its essence, the place of Jadidism today. During the reading of this article, you will gain a lot of new knowledge about the difficulties in life and creativity of our great ancestor Mahmudhoja Behbudi.

Key words: Jadidism, Turkestan autonomy, imam-khatib, people's well-being, loyalty.

Аннотация: В данной статье говорится о течениях джадидизма, в частности о вкладе Махмудходжи Бехбуди в джадидизм и его сути, месте джадидизма сегодня. Во время чтения этой статьи вы почерпнете много новых знаний о трудностях в жизни и творчестве нашего прадеда Махмудходжи Бехбуди.

Ключевые слова: джадидизм, Туркестанская автономия, имам-хатыб, благосостояние народа, лояльность.

Annotatsiya: Ushbu maqolada jadidchilik harakatlari haqida xususan Mahmudxo‘ja Behbudiyning jadidchilikga qo‘shgan hissasi va uning tub mohiyati, jadidchilikning hozirgi kundagi o‘rni haqida so‘z borgan. Siz ushbu maqolani o‘qish davrida buyuk jadidimiz Mahmudxo‘ja Behbudiyning ijod va hayot yolidagi qiyinchiliklar borasida ham ko‘plab yangi bilimlarga ega bo‘lasiz.

Kalit so‘zlar: Jadidchilik, Turkiston muxtoriyati, imom-xatib, xalq farovonligi, sadoqat.

Jadidchilik harakatlarida juda faol harakat qilgan buyuk jadidlarimizdan birlari bo‘lmish Mahmudxo‘ja Behbudi 1875-yil 19-yanvar sanasida Samarqandda xatib oilasida tug‘ilgan. Uning otasi Behbudxo‘ja Solihxo‘ja o‘g‘li Ahmad Yassaviyning avlodlaridan bo‘lib, aynan imom-xatiblik bilan shug‘illangan. Yosh Behbudi ilk arab tili bo‘yicha ilmni o‘z tog‘asi Mulla Odildan oladi. Mahmudxo‘ja Behbudi Buxoro madrasalarida o‘qigqn davrlarda birinchi bo‘lib onasini 1893-yilda keyinchalik otasini 1894-yilda yo‘qotgach moddiy qiyinchiliklar sabab o‘qishni nihoyasiga yetkazolmaydi. Behbudi Samarqandda Muhammad Siddiq qozixonasida mirzolik qila boshlaydi. Tez orada shariat qonunlarini mukammal darajada

o'zlashtirib, qozilikdan mufti darajasigacha ko'tariladi. Bu paytda Turkistonda Rossiya imperiyasining mustamlakachilik zulmi kuchayib, unga qarshi tez-tez xalq qo'zg'olonlari bo'lib turardi. Dukchi eshon boshchiligida 1898-yili yuz bergan Andijon qo'zg'oloni milliy ozodlik harakatining eng yiriklaridan bo'lib, chor hukumati tomonidan shafqatsizlarcha bostiriladi. Qo'zg'olonning oqibati shu yurtning ziyolisi sifatida Mahmudxo'jani chuqur qayg'uga botiradi. U jarayonni har tomonlama tahlil etib, tish-tirnog'igacha qurollangan mustamlakachilar tomonidan o'ttiz yil davomida ham ma'nan, ham moddiy jihatdan qulga aylantirilgan avom bilan ozodlikka chiqish mumkin emasligini anglab yetadi.

Mutafakkirning adabiy tanqidga oid maqolalari ham jurnal sahifalarida o'rin olgan bo'lib, Alisher Navoiydan keyingi bir necha asrlik sukunatdan so'ng, "Tanqid saralamoqdur" maqolasida bu sohaning o'ziga xos xususiyatlarini ta'kidlab, adabiyotda teng huquqlilik masalasini o'rtaga qo'yadi. Millat o'zini anglagandagina ijtimoiy-siyosiy masalalarni boshqalar bilan teng muhokama eta oladi, degan fikrni ilgari suradi. Umri davomida yuzlab maqolalar yozadi. Ularda millat va Vatan, jamiyat va axloq haqidagi qarashlarini ifoda etadi. Alloma jamiyat hayotidagi illatlar, nuqsonlar va ilmsizlikni sahnada ko'rsatish orqali xalqni taraqqiyparvarlikka da'vat etish maqsadida 1914-yili milliy teatrga asos soladi. Teatr sahnasida ijro etish uchun "Padarkush" dramasi yozadi. Kitob jildiga "Borodino jangi va Rossiyaning fransuzlar bosqinidan xalos bo'lishining yubiley sanasiga bag'ishlanadi" degan yozuv bilan Tiflis senzurasidan ruxsat olgach, 1913-yili uni chop ettiradi. Muallif "Milliy fojea" deb atagan, 3 parda 4 manzarali bu drama hajman ixcham, mazmunan nihoyatda sodda va tushunarli bo'lib, o'qimagan bolaning buzuq yo'llarga kirib, o'z otasining o'ldirgani, nodonlik va jaholat haqida edi. "Padarkush" dastlab 1914-yil 15-yanvarda Samarqandda, 1914-yilning 27-fevralda Toshkentda sahnaga qo'yilgan. Abdulla Avloniyning "Turon" guruhi Kolizeyda (hozirgi savdo birjasi binosi) o'z faoliyatini mana shu "Padarkush" bilan boshlagan edi. Spektakl boshlanishi oldidan Munavvarqori Abdurashidxonov teatrning jamiyat hayotida tutgan o'rni haqida nutq so'zlaydi. "Turon" guruhi 1914–1916-yillarda bu spektakl bilan butun Farg'ona vodiysini aylanib chiqadi. Ushbu sahna asari Turkistonni junbushga keltirgan qirg'inbarot yillarda ham sahnadan tushmaydi. Bu bir tomondan millatni ma'rifat va taraqqiyot sari undagan bo'lsa, ikkinchi tomondan rosmana o'zbek teatri va dramachiligining maydonga kelishi hamda taraqqiyotiga xizmat qiladi. 1917-yil mart oyida Toshkentda Turkiston musulmonlari qurultoyi o'tkazilib, Turkiston musulmonlari sho'rosi milliy markazi saylanadi. Unga mintaqaning hamma bo'laklaridan vakillar, jumladan, Mahmudxo'ja Behbudiy, Ubaydullaxo'ja

Asadullaxo‘jayev, Nosirxon To‘ra, Muhammad Tinishboyev, O‘roz Sardor ham kiritiladilar. 1917-yilning 16-23-aprelida Toshkentda bo‘lib o‘tgan Turkiston musulmonlarining 150 vakili ishtirok etgan qurultoyida Mahmudxo‘ja Behbudiy nutq so‘zlab, millatni o‘zaro ixtiloflardan voz kechish, buyuk maqsad yo‘lida birlashish, ittifoq bo‘lishga chaqiradi. “Ixtilofimiz sababli mustamlakot qoidasi ila bizni idora eturlar”, deb ochiq aytadi. 1917-yil oktabrda hokimiyatni to‘liq egallagan bolsheviklar yeng shimarib mustamlakachilik siyosatini kuchaytirishga kirishadilar. Millat oydinlari yangi hukumatdan muxtoriyat talab qila boshlaydilar. 1917-yil 26-noyabr kuni Qo‘qon shahrida o‘lka musulmonlarining favqulodda IV qurultoyi chaqiriladi va Turkiston muxtoriyati tashkil etilgani e‘lon qilinadi. Turkistondagi mustamlakalaridan mahrum bo‘lishni istamagan bolsheviklar Muxtoriyatga qarshi chiqadilar va 1918-yilning fevralda uning markazi – Qo‘qon shahriga hujum uyushtiradilar. Shahar qonga botiriladi. Mustaqil davlat tuzishga harakat qilgan hukumat bor-yo‘g‘i 72 kun yashagan. Ilmiy-adabiy merosi Behbudiy “Risolai asbobi savod” (1904), “Risolai jug‘rofiyai umroniy” (1905), “Risolai jug‘rofiyoyi Rusiy” (1905), “Kitobat ul-atfol” (1908), “Amaliyoti islom” (1908), “Tarixi islom” (1909) kabi darslik va qo‘llanmalar yozgan. Bundan tashqari, “Turkiston viloyatining gazetasi”, “Tujjor”, “Samarqand” gazetalari va “Oyina” jurnalida ko‘plab maqolalari chop etilgan.

Mahmudxo‘ja Behbudiy 1919-yili Favqulodda komissiya ayg‘oqchilari yordamida Shahrisabz bekligida qo‘lga olingan. Oradan taxminan ikki oy o‘tgach, Qarshiga keltirib zindonga tashlangan. Bir necha kundan so‘ng Qarshi begi Tog‘aybekning buyrug‘i bilan yordamchisi Nuriddinxo‘ja Og‘aliq Ahmadxo‘ja o‘g‘li tomonidan zindon yaqinidagi “podsholik chorbog‘i”da o‘ldirilgan. Buxoro hukumati Qarshi viloyati ijroqo‘mi raisi Jo‘ra Zokiriy hamda Qarshi viloyat firqo‘mi Nazarov zimmasiga Mahmudxo‘ja Behbudiy qabrini qidirib topib, uning haykalini o‘rnatish vazifasini yuklaydi. Lekin bu mutasaddi shaxslar o‘zlariga yuklangan vazifani uddalay olmaganlar. “Ozod Buxoro” gazetasining 1923-yil 19-oktabrdagi sonida “Turkistonning mashhur jamoat xodimlaridan Behbudiyning ismini umrbod (abadiy) qoldirmoq uchun Buxoro Respublikasi qurultoyi Qarshi viloyatini Behbudiy viloyati deb nomlansin deb xabar beradi. Qarshi viloyati 1937-yilga qadar Behbudiy viloyati deb atalgan bo‘lib, 1937-yili boshlangan qatag‘onlar oqibatida viloyatdan alloma nomi olib tashlanadi. O‘zbekning barcha ziyolilari singari Mahmudxo‘ja Behbudiy ham millat ozodligi va taraqqiyoti uchun kurashgani uchun sovetlarning qora ro‘yxatidan o‘rin oladi.

O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng, barcha jadid bobolarimiz singari Mahmudxo'ja Behbudiyning ham muborak nomi qayta tiklandi. Tarixchi va tilshunos olimlar tomonidan uning ijtimoiy-siyosiy faoliyati hamda ilmiy merosini o'rganish boshlandi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev XX asr boshlarida Turkistonda zamonaviy ta'lim tizimiga asos solgan, millat ozodligi, xalq farovonligi uchun kurashgan barcha jadidlarga, jumladan, Mahmudxo'ja Behbudiyga ehtirom ko'rsatib, yoshlarga o'rnak qilib ko'rsatish hamda ma'naviy merosini chuqur o'rganish bo'yicha oqilona va adolatli ishlar qilayotgani yaxshi ma'lum. 2020-yil 24-yanvar kuni Oliy Majlisga qilgan Murojaatnomada milliy yetakchimiz "2020 yili xalqimiz tarixining murakkab damlarida ma'rifat mash'alasini baland ko'tarib chiqqan ulug'alloma va jamoat arbobi Mahmudxo'ja Behbudiyning 145 yillik tavallud sanasi keng nishonlanadi. Umuman, biz jadidchilik harakati, ma'rifatparvar bobolarimiz merosini chuqur o'rganishimiz kerak. Bu ma'naviy xazinani qancha ko'p o'rgansak, bugungi kunda ham bizni tashvishga solayotgan juda ko'p savollarga to'g'ri javob topamiz. Bu bebaho boylikni qancha faol targ'ib etsak, xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz bugungi tinch va erkin hayotning qadrini anglab yetadi", degan ta'kidlari buyuk allomaning millatimiz va davlatimiz oldidagi tengsiz xizmatlarining e'tirofidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ibragimov S.E. Jadidchilik harakati 2021-yil
2. Oblomurodov N, Hazratqulov A va boshqalar. O'zbekiston tarixi.(o'quv qo'llanma) Toshkent-2011
3. Karimov I.A. Biz kelajakimizni o'z qo'limiz bilan quramiz.T:O'zbekiston.1999.B.385
4. Behbudiy M. Muhtaram yoshlarga murojaat. Oyna-1914. 41-son
5. M.Abdurashidxonov. Xotiralarimdan(Jadidchilik tarixidan lavhalar). Sharq-2001.B108-109